

ЗНАЧЕНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Пардабоева Дилфуза Рустамовна
старший преподаватель НамГПИ
dilfuzapardaboyeva890@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15005896>

Аннотация

В статье освещаются теоретические и практические аспекты использования устного народного творчества в вузах, а также рассматривается его значение в формировании духовности студентов.

Ключевые слова: креативность, инновационное образование, мышление, осмысление, духовное мировоззрение, знания, умения, компетенции, поджанры, фольклор.

THE IMPORTANCE OF ORAL FOLK ART IN THE FORMATION OF STUDENTS' SPIRITUALITY

Pardaboeva Dilfuza Rustamovna
senior lecturer at NamSPI
dilfuzapardaboyeva890@gmail.com

Annotation

The article highlights theoretical and practical aspects of the use of oral folk art in universities, as well as its importance in shaping students' spirituality.

Keywords: creativity, innovative education, thinking, comprehension, spiritual outlook, knowledge, skills, competencies, subgenres, folklore.

TALABALARNING MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING AHAMIYATI

Pardaboeva Dilfuza Rustamovna
NamGPI katta o'qituvchisi
dilfuzapardaboyeva890@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlarida xalq og'zaki ijodi namunalarini qo'llashning nazariy va amaliy jixatlari yoritib berilgan shuningdek, uning talabalar ma'naviyatini shakllantirishdagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, innovatsion ta'lim, tafakkur, idrok etish, ma'naviy dunyoqarash, bilim, ko'nikma, malakalar, kichik janrlar, xalq og'zaki ijodi.

С незапамятных времен человечество изучает окружающий мир. В древние времена люди выражали свою реакцию на события, происходящие в их окружающей среде, различными способами. Эти отношения выражались через движения, звуки и эмоции, а позднее стали выражаться через слова и танец. Таким образом, люди начали придумывать различные вымышленные мифы и легенды о природных явлениях. Поскольку этот процесс происходил до появления письменной культуры, сегодня мы называем их «народной устной литературой». Примечательно также, что этот процесс

впоследствии достиг своего пика развития и стал средством воспитания молодежи. Если мы посмотрим на образцы народного творчества, то увидим, что высшей целью во всех них является воспитание будущего поколения. Образцы русского устного народного творчества, такие как былины, сказки, пословицы, поговорки, легенды, мифы, загадки, пословицы и другие жанры, имеют общий корень, передаются из поколения в поколение и используются по сей день для обучения молодежи. Правильное использование является одной из главных целей современного образования. В данной статье мы размышляем о значении устного народного творчества в повышении умственного и духовного потенциала студентов, в раскрытии их личностных и интеллектуальных способностей.

В современном образовательном процессе наиболее важным является развитие личностных способностей учащихся, творческий подход к каждому студенту, воспитание их как личностей, умеющих самостоятельно мыслить и находить правильные решения проблемных ситуаций, а также формирование их духовного сознания является одной из главных целей. Учитывая эти цели, преподавателям следует организовать процесс занятия таким образом, чтобы студенты приобретали необходимые знания и умения, развивали правильное и непринужденное духовное мировоззрение.

В начальном этапе студентам даются наиболее простые, лаконичные образцы народного творчества, чтобы они могли легко усвоить изучаемую тему. Это: сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки, анекдоты и тому подобные малые жанры.

Русские народные сказки способствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка. В формировании связной речи ярко выступает и взаимосвязь речевого и эстетического аспектов. Так, обучение пересказу фольклорных и литературных произведений в целях формирования умения строить связное монологическое высказывание естественно предусматривает ознакомление студентов с образительно-выразительными средствами художественного текста (сравнения, эпитеты, метафоры, синонимы). Связное высказывание свидетельствует, насколько учащийся владеет богатством русского языка, его грамматическим строем, и одновременно оно отражает уровень умственного, эстетического, эмоционального развития студента.

Художественная литература и народный фольклор имеют огромное значение в деле воспитания человека и вместе с тем являются одним из могучих средств развития и обогащения речи студентов.

Например, на занятиях русского устного народного творчества студенты знакомятся с русскими народными сказками, такими как «Петушок и бобовое зёрнышко», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». Через эти сказки формируются знания студентов, их духовное мировоззрение. Русские народные сказки отражают представления русского народа о добре и зле, отношениях между людьми. В них описаны уникальные волшебные существа, герои. Они учат их настоящей дружбе, любви к семье, борьбе с пороками, знакомят с основами морали и человеческими ценностями. Сказки Теремок и Гуси-лебеди учат, что добро всегда возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда побеждает зло. Учит молодёжь совершать добрые

поступки. Используя эту сказку, опытный преподаватель может также использовать различные методы для обогащения мышления студентов. Анализируя сказку преподаватель может узнать, какие выводы сделали студенты из рассказа, задавая короткие вопросы. Было бы полезно, если бы каждый вопрос был оформлен с использованием сказок и примеров из реальной жизни. Это позволяет преподавателю выслушать личное мнение каждого студента и вместе прийти к окончательному выводу.

Пословицы, загадки и песни на различные темы также широко используются в качестве образцов устного народного творчества на занятиях в вузе. Изучая пословицы, загадки и песни, студенты обогащают свои знания, а также приобретают человеческие качества. Главное требование к современному преподавателю — умение правильно организовать этот процесс. То есть, в процессе изучения каждой темы преподаватель должен организовать занятие таким образом, чтобы все студенты имели возможность предпринять действия, организовать дискуссию на паре, самостоятельно прийти к окончательному выводу и высказать свое мнение. И это мнение придется доказать каждому. Если преподаватель сможет организовать занятия таким образом, он сможет творчески подойти к каждому студенту в аудитории, раскрыть их способности и, что самое важное, повысить их духовное сознание. Пословицы и загадки имеют большое значение в формировании мышления студентов. В то время как пословицы учат студентов нравственности, загадки побуждают их мыслить логически, быть находчивыми и быстро реагировать. Пословицы также украшают речь студента и делают ее более эффективной. Содержание пословицы ясное, вывод полный, выражение беглое, несет поучительную мысль. Примечательно также, что это мнение принимается как неопровержимый вердикт. Например:

1) Глаза боятся, а руки делают. Означает, что не все так страшно, как может показаться на первый взгляд.

2) Делу - время, потехе - час. Означает, что в первую очередь нужно сделать все дела, а уж потом развлекаться.

3) Семь раз отмерь - один отрежь. Означает, что прежде чем что-то решить или сделать, нужно все обдумать несколько раз.

4) Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Означает, что не стоит делать кому-то зло, все к тебе же и вернется.

5) Поспешишь людей насмешит означает лучше не торопиться а то можешь что то сделать не так и потом над тобой все смеяться будут,

6) Родина мать-умей её защищать, принимаются без каких-либо возражений.

Потому что в этих пословицах преобладает дух побуждения студентов любить свою Родину, уважать родителей, делать другим только добро, изучать науки и дружить с книгами. Поэтому неслучайно подобные пословицы играют важную роль в формировании духовного мировоззрения студентов.

Пословицы и поговорки русского народа учат людей тому, как нужно жить, поступать в той или иной ситуации, воспитывать своих детей. В них заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Народные пословицы — бесценное духовное наследие, оставленное предками будущим поколениям. Правильно

организовав этот процесс, становится возможным воспитать зрелых и духовных студентов.

Загадки — один из малых жанров русского устного творчества. Этот жанр учит быть более наблюдательными, лучше понимать жизнь, быть скрупулезными и развивать устную речь. Фольклористы утверждают, что загадывание загадок было традицией с древних времен. В прошлом загадки загадывали взрослые, чтобы скоротать долгие зимние вечера и не скучать, а также чтобы развить находчивость и изобретательность детей во время праздников и мероприятий. Если ответ на загадку, загаданную детьми, найден, то ребенок, загадавший загадку, считается проигравшим в конкурсе, а если ответ не найден, то ребенок считается победителем. Загадки, очень многочисленны и разнообразны. Например, следующие загадки можно использовать для того, чтобы научить молодёжь любить природу:

1. Огненный шар поднимается в небо, освещая нас. (солнце)
2. С неба падает перо, не перо, а игральная кость. (снег)

Следующие загадки можно использовать, чтобы помочь подружиться с животными:

1. Я увидел ползущий камень, я увидел голову, вылезаящую из камня. (черепаха)
2. Четыре его ноги, копыта с железными гвоздями. (лошадь)

Использование загадок в формировании и развитии устной речи студентов дает эффективные результаты. Если каждый преподаватель будет использовать образцы устного народного творчества на занятиях и интегрировать их в свою работу, он сможет и дальше развивать уникальные способности своих студентов.

Фольклор — древнейшая форма искусства человечества. Устное художественное творчество — редкое наследие русского национального достояния, созданное русским народом на протяжении тысячелетий, всегда будет служить духовной пищей для развития человека, процветания страны и зрелости общества. Фольклорные жанры, пережившие пыль лет и переданные по наследству от поколений, служат ориентирами в общественно-политической, образовательной и воспитательной сферах, а также в направлении духовного просвещения. Не будет преувеличением сказать, что пословицы и поговорки, возникшие и зарекомендовавшие себя в результате жизненного опыта и повседневных наблюдений людей, являются учебником для школы жизни.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. Пропп В.Я. *Фольклор и действительность*. — М.: Изд-во «Наука», 1. 2012.
2. Киреевский П.В. *Русские народные песни в записях Киреевского*. — М.: Лабиринт, 2002.
3. Афанасьев А.Н. *Поэтические воззрения славян на природу*. — М.: 2018.
4. Лотман Ю.М. *Культура и взрывоопасность*. — М.2015
5. Мелетинский Е.М. *Поэтика мифа*. М.: Восточ.2005
6. Толстой Н.И. *Фольклор и традиционная культура*. — М.: Наука, 2018.